

BOLA QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI

Nazirova Nurshodaxon Xurshidbekovna

Magistrant, Andijon davlat universiteti, Andijon, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964648>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish usullari va ularning bola qobiliyati rivojlanishidagi samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Qobiliyat, sezgi a'zolari, idrok, faoliyat, senspr tarbiya, aqliy tarbiya, rivojlanish.

Asosiy qism

"Bu bola juda iste'dodli" iborasini eshitish juda yoqimli to'g'rimi. Darhaqiqat, barchamiz tug'ilishdan tug'ilish qobiliyatlari va sovg'alarimiz bor, biz hammamiz noyobmiz. Bitta savol shuki, kattalar bizga e'tibor berishga va uni rivojlantirishga yordam beradi. Erta bolalikda ularni ko'rish va bolani boshqarishni boshlash, ko'pincha bunday daqiqalarni ko'rmaslik kerak. Natijada, bola tug'ma xurmoga chang to'plashni qoldiradi.

Ikki nafar amerika psixologi G. Kaf va A. de Xaan uzoq vaqt davomida tug'ma qobiliyatlarni o'rganish ustida ishladilar va oxir-oqibat, bolalarning qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradigan noyob savolnomani ishlab chiqdilar. Erta aniqlash bola faoliyatining asosiy yo'nalishlarida bolaning qobiliyatini sinab ko'radi. Xususan, bolani o'rganish qobiliyati insonning olamni anglashi va idrok etishi uchun harakat, idrok, diqqat, xotira, til, fikrlash va ijtimoiy o'rganish qobiliyatlarini o'z ichiga olgan psixologik qobiliyatlar yig'indisini bildiradi. Har qanday qobiliyatning buzilishi o'rganishda nuqsonlarga olib kelishi mumkin. O'rganish qobiliyati bolalar o'sishining turli bosqichlarida shakllanadi va rivojlanish jarayonida ma'lum farqlar bo'ladi, ya'ni ba'zi qobiliyatlar yaxshi rivojlanadi va tez rivojlanadi, boshqalari esa sekin rivojlanadi yoki hatto nuqsonlarga ega.

Bolalarning o'quv qobiliyatini shakllantirish odatda beshta rivojlanish bosqichidan o'tadi:

1. 0-1 yosh: mushaklarning yalpi faolligi bosqichi.

Chaqaloqlar emaklash, burilish, dumalash, ushlar, aylanish, o'tirish kabi yirik muskullar faoliyati orqali dunyo bilan aloqaga kirishib, dunyoni tushunib, tashqi olamning barqaror tasvirini shakllana boshlaydi. Chaqaloqning ongli holatdan tartibli holatga o'ta boshlaydi. Chaqaloqlarning emaklash, burilish, dumalab yurish harakatlari ularning asosiy o'rganish qobiliyatidir. Ota-onalar bolalarda

bu "o'rganish qobiliyati"ni rivojlantirish uchun imkoniyat va sharoit yaratishlari kerak. Ayrim ota-onalar bu "sport"ning ahamiyatini yaxshi bilishadi. Uylarida gilam yoyib, bolalarga zarar yetkazmaslik uchun stol va stullarning oyoqlarini mato bilan o'rab, so'ng bolalarni emaklab o'ynashga ruxsat berishadi. ular xohlagancha. Biroq, ba'zi ota-onalar bolani yiqilib tushishidan yoki urilib ketishidan qo'rqishadi, shuning uchun bolani doimo tanasida ushlab turadilar. Emaklash tajribasi bo'lmagan bolalar kelajakdagi mashg'ulotlarda qalamni ushlab turish holatini to'g'ri ushlay olmaydilar va yozuv jiddiy emas, e'tiborsiz va beparvo.. Fenomen. Shuningdek, ular sportda zaif mahorat ko'rsatadilar, ko'pincha o'zlarini ko'karadilar yoki erga yiqiladilar; muvozanat va jismoniy muvofiqlashtirish yomon, arqonda sakrashda va to'p o'ynashda qo'pol ko'rinadi; ular tomondan qoloq, tabiatiga ko'ra kuch darajasini tushunolmaydilar. ob'ektni, ko'pincha narsalarni sindirish va sindirish, poyabzal bog'ichlarini qanday bog'lashni bilmaslik, tugmalarni yechish va chopish tayoqlarini yaxshi ishlatmaslik.

2, 2-4 yoshli sensorli harakatni o'rganish bosqichi. (bolalar bog'chasi)

Bolalarning hissiy harakati o'rganish qobiliyatining muhim qismi bo'lib, u bolalarning donoligi rivojlanishining asosidir.

Bolalar o'tirib, yura olgach, ularda harakatlar asosida sezgilar shakllana boshlaydi va harakatlar va sezgilarning hamkorligi orqali yanada murakkab tana harakatlarini hosil qiladi. Bolalar narsalarni ushlab va tushirish, to'pni otish, to'pni uloqtirish va ushlab, slaydda yurish, kichik uch g'ildirakli velosipedda yurish, arqondan sakrash, uzoq masofalarga sakrash, yugurish, qurilish bloklari bilan o'ynash, origami, klip-art va grafika bo'yicha chizish. harakatni mashq qilish. Bu harakatlar orqali tanani muvofiqlashtirish qobiliyati yanada rivojlandi va odamlar teginish, eshitish, hid va ta'm sezgilari bilan narsalarni taniy boshlaydilar va shu bilan birga narsalarni his qilishda nisbatan oddiy hukmlarni shakllantiradilar. Bu sensorimotor o'rganish jarayoni.

2-3 yoshli bolalar uchun ko'proq chidamlilik xarakterlidir, ammo bunday chaqaloqlarning injiqligi va ziddiyatli tabiati o'z ta'sirini o'tkazadi. Bunday bolaning tug'ilgan kunida bayramni buzmaslik uchun u yaxshi biladigan minimal mehmonlarni taklif qilish juda muhimdir.

2-3 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan bayram uchun o'yinlarni tanlashda, harakatlarni muvofiqlashtirishni, shu jumladan qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Aynan shu yoshda nutq juda tez rivojlanadi va ishlatiladigan so'zlar soni keskin ko'payadi, tasavvur

shakllana boshlaydi. O'ynab, bolaning dunyoqarashi kengayadi, so'z boyligi oshadi, nutqi va xotirasi rivojlanadi.

Biroq, 2-3 yoshda, albatta, bolalardan ular atrofida sodir bo'layotgan hamma narsaning ma'nosini tushunishlarini va o'yinlarda faol ishtirok etishlarini kutmaslik kerak. Ta'kidlamang, bola tashabbus ko'rsatsin. Ushbu yoshdagi bolalar uchun sovg'a sifatida siz, masalan, poezd yoki mashina, to'p, kitoblar yoki jumboqlar, dizayner yoki kublarni sotib olishingiz mumkin. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bunday tadbirlarni tushlikdan oldin tashkil qilish yaxshidir, ular quvnoq va quvnoq. Bayram vaqti 2-3 soatdan oshmasligi kerak, shunda bolalar haddan tashqari hayajonlanmaydi va harakat qila boshlaydi.

3. 4-5 yil 4 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan biroz qiyinroq, chunki ular allaqachon do'stlari va ba'zi narsalar bo'yicha fikrlariga ega. Bayram oldidan mehmonlar haqida ular bilan maslahatlashish muhimdir. Siz birgalikda bayramga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin - pirojnoe tanlang, otkritkalarini bezang, bayram uchun joy tayyorlang va hokazo.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun siz quvnoq va unutilmas bo'ladigan bayramni tashkil qilishingiz kerak. Buning uchun siz ushbu bayramni o'tkazadigan bayramga quvnoq animatorlarni taklif qilishingiz mumkin. Bu kulgili palyaçolar yoki ertak qahramonlari bo'lishi mumkin, ular nafaqat bolalar bilan ochiq o'yinlarni o'ynashadi, balki turli xil fokuslar va pufakchalarni namoyish etadilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nafaqat ochiq o'yinlarni, balki siz o'ylashingiz kerak bo'lgan o'yinlarni ham o'ynashdan xursand. O'yinlarda diqqatni kuzatish, yodlash, mantiq, tasavvur va nutq qobiliyatlarini rivojlantirishga, ochiq o'yinlarda esa muvofiqlashtirish, tezlik, epchillik va diqqatni rivojlantirishga qaratish tavsiya etiladi. Bu yoshdagi bolalar uchun ideal vaqt - tushlik yoki tushdan keyin. Mobil musobaqalar bolalar uchun juda mashaqqatli va ular tezda charchaydilar, shuning uchun siz 2 soatdan ko'proq vaqt davomida mobil bayramlarni tashkil qilmasligingiz kerak. Muhim! Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uzoq vaqt davomida diqqatni jamlay olmaydi Diqqat hikoya qilish bo'yicha. 6-9 yosh 6-9 yoshli bolalarda, qoida tariqasida, ular allaqachon kim bilan do'st bo'lishlarini hal qilishgan va ular bayramga kimni taklif qilishni tanlashadi. Bolalar bog'chasidagi stsenariyga tarbiyachilar yoki bolaning taklif qilingan do'stlarining ota-onalari yordam berishi mumkin.

4. 6-7 yoshda mantiqni, matematik qobiliyatlarni, xotirani rivojlantiruvchi

va insonning dunyoqarashini kengaytiradigan tinch o'yinlarga ko'proq e'tibor qaratish mumkin. Shu bilan birga, reaksiya tezligini, chidamliligini va kuchini rivojlantirish uchun faol o'yinlarni unutmang. Maktab o'quvchilari uchun siz tushdan keyin bunday bayramlarni tashkil qilishingiz mumkin. Muhim! Buni unutmang bolalar uchun bayram, va ota-onalar emas, shuning uchun barcha sa'y-harakatlar va e'tibor bolalar bilan o'yin-kulgi va o'yinlarga qaratilishi kerak.

5. 10-12 yoshli bolalar uchun bayram uchun bolalar stsenariysida baquvvat, sport estafeta o'yinlari, shuningdek, kvest dasturlari, interaktiv, musiqiy yoki teatrlashtirilgan dasturlar, jamoa qurishni kiritish eng yaxshi variant bo'ladi.

Turli yoshdagi bolalar uchun Uyda, do'stlar va qarindoshlar bolali bayramga kelishlari mumkin 1 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan turli yoshdagilar. Va keyin kattalar muammoga duch kelishadi: "Qanday qilib bu bayramni nafaqat tug'ilgan kun uchun, balki uning barcha mehmonlari uchun qiziqarli qilish kerak?" Bunday holda, turli yoshdagi bolalar uchun o'yin mashqlari bilan dasturlarni o'tkazish tavsiya etiladi. Bunday holda, mashqlarni almashtirish kerak: birinchi navbatda, yosh bolalar uchun vazifa, keyingisi kattalar uchun va hokazo. Shuningdek, tinch o'yinlarni harakatlanuvchi o'yinlar bilan almashtirish kerak. Bolalar bayramining ayrim bosqichlarida katta yoshdagi bolalar kichiklarga yordam berishga jalb qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2006.
2. Z. Nishanova va boshq. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. Darslik. Toshkent. 2017.
3. P. Yusupova. Maktabgacha pedagogika. -T.: O'qituvchi, 1993.

